

RENIY METALINI OLINISHI VA QO‘LLANILISH SOHALARI

Xudoymuratov Shuxratjon Jumaboyevich

Islom Karimov nomidagi toshkent davlat texnika universiteti
Olmaliq filiali assistenti

Tursunova Iroda Abdurashit qizi

Islom Karimov nomidagi toshkent davlat texnika universiteti
Olmaliq filiali talabasi

Annotatsiya: Reniy (Re) metali sanoat tarmoqlarida katta ahamiyatli elementlardan biri hisoblanadi. Re havokemalari, kemasozlik, samalyotsozlik, elektr va radiosanoati hamda metalkonstruksiyalarni ishlab chiqarish uchun xom-ashyo sifatida qo‘llaniladi. Maqola yozish jarayonida Re metalini ajratib olish uchun xom-ashyolar, olinish usullari, jahon bozoridagi o‘rni, narxining kalkulyatsiyasiva, yetakchi ishlab chiqaruvchi davlatlar istiqbollari o‘rganildi.

Kalit so‘zlar: reniy, sulfid, molibdenit, eritmalar, element, fizik, kimyoviy, sulfat kislotasi, harorat.

RHENIUM PRODUCTION AND AREAS OF APPLICATION

Khudoymuratov Shukhratjon Jumaboyevich

teacher of Almalyk branch of the Tashkent State Technical University

Tursunova Iroda Abdurashit qizi

student of Almalyk branch of the Tashkent State Technical University

Annotation: Rhenium (Re) metal is one of the most important elements in industries; Re is used as a raw material for the production of aircraft, shipbuilding, aircraft construction, electrical and radio industries, and metal structures. In the process of writing the article, raw materials for extracting Re metal, methods of extraction, place in the world market, price calculations, prospects of the leading producing countries were studied.

Key words: rhenium, sulfide, molybdenite, solutions, element, physical, chemical, sulfuric acid, temperature.

Reniyning xossalari. Reniy (Germaniyaning Reyn orollari nomi bilan nomlangan) Re – davriy sistemaning VII guruhi metali; atom raqami 75, atom massasi 186,2; tarqoq noyob elementlar guruhiga kiradi. Re minerallari tabiatda juda kam uchraydi; molibdenitda molibdenning o‘rnini, xalkopiritda esa misning o‘rnini izomorfik egallagan holda uchraydi. Re minerallariga – jezkazganit $Cu(Re,Mo)S_4$, kolumbit $Fe(Nb,Re)_2O_6$ lari kiradi.

O‘zbekistondagi Olmaliqda joylashgan mis-molibden rudalari va Qizilqum konlarining uran rudalari tarkibida Re zaxiralari mavjud. Molibden konsentratidagi reniyning miqdori dunyodagi boshqa konlarda uchramaligi bilan ajralib turadi.

1-rasm. Reniy minerali a – jezkazganit $Cu(Re,Mo)S_4$, va b – kolumbit $Fe(Nb,Re)_2O_6$

Reniy – qiyin eriydigan og‘ir metall, ko‘rinishidan u po‘latni eslatadi. Re kukuni qora yoki to‘q kulrang ko‘rinishda bo‘lib, Re ning fizik xossasi qiyin eriydigan oltinchi guruh (Mo, W) metallari hamda platinoidlar guruhiga kiruvchi metal hisoblanadi. Reniy ixchamlangan (kompakt) holatda kumushrang – kulrang tusda tovlanadi, dispers holatida – qora, t suyuqlanish $3190\text{ }^{\circ}\text{C}$, t qaynash $5600\text{ }^{\circ}\text{C}$, zichligi $21,02\text{ g/sm}^3$ (293 K da). Re erish harorati qiyin eruvchimetallar orasida ikkinchi o‘rinda volframdan keyin, zichligi esa to‘rtinchi (Os, Ir va Pt dan keyin) turadi.

Dunyo bozoridagi narxi. Oxirgi 40 yilda Re ga bo‘lgan talab, ushbu aerokosmik va energetika sohalari bilan bog‘liq. 1980-yilda AQSh va Yevropada yangi ekologiya qonunlari yuqori oktanli tarkibida qo‘rg‘oshin bo‘lmagan benzina talabni kuchayganligi sababli narxlar kg uchun \$3000 dan oshganini, 1996-yilda Sovet Ittifoqi tarqalganidan keyin bozorga Sharq davlatlaridan yangi mahsulotlar kirib kelishi tufayli narxlar bir kg uchun \$300 gacha tushishiga sabab bo‘lgan.

1-rasm. 2018-2023 yillarda Re narxini o‘zgarish dinamikasi.

2008-yilda samolyot dvigatellari va gaz turbinasiga bo‘lgan yalpi talab tufayli narxlar asta-sekin yana bir kilogramm uchun \$12000 gacha ko‘tarilganini ko‘rish mumkin.

Bunda narxlar yuqorilashi tufayli ishlatilgan yuqori sifatli qotishmalardan Re ni qayta ishlash va uni yangi eritmalarda qayta ishlatish usullari topildi. Bu 2021-yilda narxlarning asta-sekin \$2000 dan pastlashishiga olib keldi, chunki qayta ishlangan materiallarning global ta‘minoti 50 % ga oshdi. Ammo, oxirgi yillarda ikkilamchi Re tarkibli xom – ashyolarni qayta ishlovchi bir nechta zavodlar iqtisodiy tomondan samara bermaganligi sababidan yopilgan. Ikkilamchi Re hozirgi vaqtda umumiy yillik hisobidan taxminan 35% ni tashkil qiladi.

Re metall holida ajratib olishda quyidagicha usullarda olish mumkin:

1) ishqoriy metallar va ammoniyning perrenatli tuzlarini vodorod gazi yordamida tiklab mayin Re kukun ko‘rinishida olish mumkin (sanoat usulida). Bu borada ammoniy perrenatdan reniy olish afzalroq, chunki bu tuz vodorod bilan tiklanganda hech qanday qattiq qo‘shimchalarsiz sof metall hosil qiladi:

2) reniy oksidlarini, oksigalidlarini va sulfidlarini vodorod bilan tiklab reniy olish mumkin:

3) kaliy perrenat eritmasini sulfat kislota ishtirokida elektroliz qilish yo‘li bilan ham metallik reniy olish mumkin:

Re metali ajratib olishda asosiy xom-ashyo sifatida molibden boyitmalarini qayta ishlash natijasida olingan sulfat kislota (yoki nitrat-sulfat kislota) eritmaları va mis eritish zavodlarining sulfat kislota sexlari elektrostatik cho‘ktirgichlarda hosil bo‘lgan kislotali eritmaları hisoblanadi. Bundan tashqari, reniy kalsiy molibdatini cho‘ktirish (molibdenli sanoat mahsulotlarini qayta ishlash jarayonida) va ammoniy tetramolibdatlarni cho‘ktirish natijasida qoldiq eritmalar tarkibidan ham ajratib olish mumkin, ushbu eritmalarda 0,01 - 0,04 g/l reniy va 0,2-2 g/l molibdenlardan tashkil topgan bo‘ladi.

Turli xil tarkibli sanoat eritmalar tarkibidan Re olish uchun quyidagi usullar foydalangan holda amalga oshiriladi:

1. Faollashtirilgan ko‘mir yordamida sorbsiyalash;
2. Ion almashuvchi qatronlar (smolalar) yordamida sorbsiyalash;
3. Suyuq ekstragentlar yordamida ekstraksiyalash;
4. Kam eriydigan birikmalar holatida cho‘ktirish (KReO_4 yoki Re_2S_7).

Eritmani qayta ishlashdagi so‘ngi mahsuloti ammoniy perrenat – NH_4ReO_4 bo‘lib, undan metal ko‘rinishidagi Re ajratib olinadi.

Metal ko‘rinishidagi Re ammoniy perrenatni aylanma quvursimon pechlarda vodorod gazi yordamida tiklab olinadi:

Tiklash jarayoni 2 bosqichda olib boriladi: avval, ReO_2 hosil qilingunga qadar 350-370 °C haroratda tiklash amalga oshiriladi, so‘ng reniy dioksidini 950 – 970 °C da tiklanadi. Ammoniy perrenat ajratib olishning asosiy texnologiyasi 1-rasmda keltirilgan.

1-rasm. Ammoniy perrenat ishlab chiqarishning asosiy texnologiyasi

Kompakt ko‘rinishidagi Re ni kukun metallurgiyasi usuli yordamida olinadi. Buning uchun reniy kukunini avval shtabik dastgohlarida amalga oshiriladi, so‘ng 1200 °C haroratda qizdirilib, so‘ng esa 2700 °C da vacuum holatda vodorod atmosferasida payvandlanadi, va suv yordamida sovutgan holda misdan yasalgan tigelda elektr yoyi yordamida Re kukunini suyuqlantirish ham mumkin.

Texnologiyaga binoan, molibden boyitmalari 600-650 °C haroratlar oralig‘ida aylanma quvurli kuydirish pechda kuydiriladi. Tarkibida MoO_3 bo‘lgan kuyindi Chirchiq shahridagi “Olmaliq KMK” AJ Nodir metallar va qattiq qotishmalar ishlab chiqarish bo‘yicha ilmiy – ishlab chiqarish birlashmasida yetkazib beriladi. Kuydirish

jarayonida gaz va changlar hosil bo‘lib, gazlar esa sulfat kislota ishlab chiqarish jarayoniga va changlar esa reniy-osmiy eritmasini ajratib olish uchun reaktorlarga yuboriladi. Eritmalar reaktorlardada qayta ishlanib, so‘ngra eritmadan osmiy ajratib olishga, kek kuydirish jarayoniga va Re tarkibli eritma esa sorbsiya kolonnalariga yuboriladi. Ammoniy perrenatni (NH_4ReO_4) affinaajlovchi suyuqlantirish yo‘li bilan qayta tozalanadi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Toshpo‘latov A.A., Mamaraximov S.K., Xaydaraliyev X.R., & Rahmonova F.O‘. (2023). RENIY METALLURGIYASINING ZAMONAVIY AHVOLI. International Journal of Advanced Technology and Natural Sciences, 4 (3), 56-60.
2. <https://www.researchgate.net/publication/363537699> **Reniy ishlab chiqarishning qisqacha mazmuni**
3. Xaydaraliyev, X. R., Raxmanov, I.U., & Abdinazarov, F.U. (2023). Molibden ajratib olish usullarini o‘rganish. SCHOLAR, 1(11), 15–19. Reniytrived from <https://reniysearchedu.org/index.php/openscholar/article/view/3266>
4. ШМ Муносибов, ХК Каршиев, ХР Хайдаралиев Методы очистки технологических газов // Научные основы и практика переработки руд и техногенного сырья. 2022. С 133-137
5. Bekmaxamatovich, K. S., Kamolidinovich, M. S., Sirojiddin Abdijalilo‘g‘li, S., & Ixom Uralbayo‘g‘li, R. (2024). MIS ISHLAB CHIQRISH SANOATI VA UNDA HOSIL BO ‘LUVCHI TEXNOGEN CHIQRINDI MANBALAR VA ULARNING TARKIBIDAN METALLAR AJRATIB OLIH IMKONIYATLARI. Sanoatda raqamli texnologiyalar, 3(01).
6. Xoliqulov Doniyor Baxtiyorovich, Boltayev Olmos Najmidinovich, & Xaydaraliev Xolbay Rustam O‘G‘Li (2020). MIS ISHLAB CHIQRISH TEXNOLOGIK ERITMALARIDAN METALLARNI CHO‘KTIRUVCHI REAGENTLAR YORDAMIDA AJRATISH. International Journal of Advanced Technology and Natural Sciences, 1 (2), 36-45. doi: 10.24412/2181-144X-2020-2-36-45
7. Носиров, И., Худоймуратов, Ш., & Аширматова, М. (2023). ОЛТИН САРАЛАШ ФАБРИКАЛАРИНИНГ ЧИҚИНДИЛАРИНИ ГРАВИТАЦИЯ УСУЛИДА БОЙИТИШ. *Центральноазиатский журнал образования и инноваций*, 2(6 Part 6), 232–236. извлечено от <https://www.in-academy.uz/index.php/cajei/article/view/18518>
8. *Ashurova, Feruzabonu, and Shuxratjon Xudoymuratov. ISSIQLIK ELEKTR STANSIYASIDA HOSIL BOLGAN KUL VA SHLAKLARNI KOMPLEKS QAYTA I SHLASH USULLARINI ORGANISH. 2024.*